

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 49 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И ДИФфуЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АЗОТИРОВАНИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В ВАКУУМНОЙ СРЕДЕ

Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев

Андижанский государственный технический институт

Orcid. 0009-0008-4627-4783

Аннотация: В данной работе моделирование процессов при ионном азотировании проводилось с помощью программного пакета. Это интерактивная среда моделирования для расчета большинства научных и инженерных задач на основе дифференциальных уравнений в частных производных, решаемые методом конечных элементов.

Ключевые слова: моделирование дифференциальные уравнения, методом конечных элементов, азотирования, ускорение, процесса диффузия скорость, время обработки.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ionli azotlash jarayonlarini modellashtirish uchun dasturiy ta'minot paketidan foydalanilgan. Bu interaktiv modellashtirish muhiti bo'lib, u ko'plab ilmiy va muhandislik vazifalarini maxsus hosilaviy differensial tenglamalar asosida hisoblashni ta'minlaydi, bu tenglamalar yakuniy elementlar usuli yordamida yechiladi.

Kalit so'zlar: modellashtirish, differensial tenglamalar, yakuniy elementlar usuli, azotlash, tezlashuv, difuziya jarayoni, tezlik, ishlov berish vaqti.

Abstract: In this work, the modeling of processes during ion nitriding was conducted using a software package. This is an interactive modeling environment designed to calculate most scientific and engineering problems based on partial differential equations, which are solved using the finite element method.

Key words: Modeling, differential equations, finite element method, nitriding, acceleration, diffusion process, speed, processing time.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день большинство машиностроительных предприятий для увеличения износостойкости выпускаемых деталей применяют процесс ионного азотирования в тлеющем разряде. Среди всего множества деталей упрочнению часто подвергаются длинномерные, крупногабаритные детали, работающие в условиях локального износа. В таких случаях целесообразно использовать методы локального ионного азотирования [2].

Ионное азотирование позволяет проводить локальное ускорение процесса диффузионного насыщения, что позволяет в конечном итоге сократить время обработки. Одновременно с выигрышем во времени упрощается и сам процесс обработки.

Таким образом существует необходимость математического описания и компьютерного моделирования отдельных этапов процесса ионного азотирования позволяющий более надежно управлять за ходом процесса и проводить предварительные расчеты результатов обработки, без дополнительных экспериментов.

Известно [3,4], что при традиционном ионном азотировании нагрев обрабатываемой детали происходит за счет бомбардировки поверхности высокоэнергичными ионами рабочего газа. При этом температура и скорость

нагрева зависят от концентрации ионов насыщающего элемента n_i в прикатодной области (или плотности ионного тока j_i) и от разности потенциалов U между электродами.

При ионном азотировании происходит неравномерный нагрев обрабатываемой детали. Это связано с тем, что скорость нагрева и, следовательно, температура поверхности выше, чем в остальных участках детали [5]. При этом расчет времени нагрева обрабатываемого участка детали до температуры диффузионного насыщения осложняется в результате процесса переноса внутренней энергии от более

нагретых частей детали к менее нагретым. Известно [6], что температура при азотировании играет большое значение в активации процесса диффузии азота в металл и за формирование диффузионного слоя. Поэтому на сегодняшний день проведение моделирования тепловых и диффузионных процессов при ионном азотировании является актуальной задачей. Получение более полного представления о процессах, протекающих в поверхностном слое материала во время обработки, даст возможность повышения эффективности азотирования за счет назначения оптимальных технологических режимов.

С целью прогнозирования температуры поверхности детали и толщины упрочненного слоя при ионного азотирования была разработана компьютерная модель, позволяющая проводить предварительные расчеты результатов обработки, без дополнительных экспериментов для деталей любых конфигураций. Для этого необходимо загрузить в COMSOL Multiphysics объемную трехмерную модель детали, выполненную в программе Solid Works и указать поверхности. Компьютерная модель объединяет в себе описание тепловых и диффузионных процессов.

Для описания температурного поля в модели используется уравнение теплопроводности [7]:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(k \nabla T) + Q - \rho \cdot C \quad (1)$$

$$\text{div}(k \nabla T) = Q - \rho \cdot C$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}$$

где ρ - плотность материала, кг/м³;

C - удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); T - температура, К;

t - время, с;

k - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); Q - удельный источник теплоты, Вт/м³.

Для стали 38ХМЮА удельная теплоемкость составляет 585 Дж/(кг·К), а коэффициент теплопроводности - 24 Вт/(м·К).

Вектор теплового потока при передачи тепла теплопроводностью:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(k \nabla T) + Q - \rho \cdot C \quad (2)$$

$$\text{div}(k \nabla T) = Q - \rho \cdot C$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}$$

При моделировании используются два различных типа граничных условий: типа Дирихле (граничные условия первого рода) и типа Неймана (граничные условия второго рода). Условие границы типа Дирихле используются, чтобы установить температуру на границе [8]:

$$T = T_0 \quad (3)$$

Условие типа Неймана используется, чтобы установить поток теплоты на границе [9]:

$$n \cdot q = q_0 \quad (4)$$

где q - вектор потока теплоты;

n - нормальный вектор границы;

q_0 - внутренний поток теплоты, нормаль к границе.

Модуль передачи теплоты «Heat Transfer» в COMSOL Multiphysics использует более общую формулировку уравнения (граничные условия третьего рода):

$$(n \cdot q = q_0 + h(T_{inf} - T) \quad (5)$$

где h - коэффициент теплоотдачи.

Эта формулировка позволяет явно определять поток теплоты через q_0 и коэффициент теплоотдачи h относительно искомой температуры T_{inf} .

При ионного азотирования ионного азотирования, помимо нагрева детали тепловым потоком, происходит одновременный отвод тепла от поверхности в окружающее пространство. Отводом тепла конвекцией и теплопроводностью можно пренебречь, вследствие низкого давления в вакууме (процесс ионного азотирования проходит в интервале давлений 30-60 Па). Поэтому, единственным процессом отвода тепла при локальной обработке в вакууме является излучение [10, 11].

Рассмотрим точку x , которая расположена на непрозрачной поверхности с коэффициентом теплового излучения облучаемого тела ϵ , коэффициентом отражения ρ , с коэффициентом поглощения α и температурой T . Тело не прозрачно. Это означает, что никакая энергия через тело излучением не передается, что является истиной для большинства тел.

Полный излучающий поток теплоты, который достигает элементарной поверхности x , называют падающим тепловым потоком G (рис. 1, а) [12].

а) б)

Рисунок 1 - Поступление тепловой энергии (а), отвод тепловой энергии (б)

Полный излучающий поток теплоты, который x отдает, называют эффективным потоком J (рис. 1,

б). Эффективный поток – сумма отраженного излучения и собственного испускаемого излучения [13]:

$$J = \rho \cdot G + \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \quad (6)$$

Поглощенный телом поток теплоты:

$$q = G - J \quad (7)$$

Подставляя (6) в (7) получаем следующее выражение для поглощенного телом потока излучения [14]:

$$q = (1 - \rho) \cdot G - \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \quad (8)$$

Помимо предположения, что поверхность является непрозрачной, также предполагаем, что поверхность является серой. Для серых поверхностей можем принять следующее [15]:

$$\rho = \varepsilon - 1 \quad (9)$$

Подставляем (9) в (8), убираем коэффициент отражения в уравнении (8) и выражаем поглощенный внутрь тела поток излучения q :

$$(q = \varepsilon \cdot (G - \sigma \cdot T^4) \quad (5.10)$$

Для расчета отвода тепловой энергии излучением от поверхности в окружающее пространство принимаем следующие допущения:

Окружающая среда, видимая поверхностью, имеет постоянную температуру T_{amb} .

Окружающая среда имеет свойства черного тела, то есть излучаемая и поглощаемая способности тела равны 1, а коэффициент отражения - нулю.

Эти предположения позволяют выразить падающий тепловой поток на поверхность как [16]:

$$(q = \varepsilon \cdot (G - \sigma \cdot T^4) \quad (11)$$

Вставив (11) в уравнение (10), получим уравнение излучающего потока теплоты от поверхности в окружающее пространство [17]:

$$q = \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T^4 - T_{amb}^4) \quad (12)$$

В качестве детали для моделирования процесса нагрева при ионном азотировании с ПК было выбрано зубчатое колесо (рис. 2). Выбор обоснован тем, что:

Этот тип деталей очень распространен в машиностроении и имеет массовый характер производства.

Этот тип деталей работает в условиях локального износа (контактная поверхность зубьев).

Рисунок 2 – Зубчатая колесо для моделирования процесса нагрева при ионном азотировании.

На рисунке 3 показана схема подвода (а) и отвода (б) тепловой энергии для детали зубчатое колесо.

Рисунок 3 - Схема подвода тепловой энергии от высокоэнергичных ионов насыщающего элемента на поверхность детали (а) и схема отвода тепловой энергии излучением от поверхности в окружающее пространство (б): q_1, q_2 – поток теплоты в тлеющем разряде в местах проявления q – поток теплоты от поверхности детали в окружающее пространство.

Тепловой поток в тлеющем разряде в местах можно выразить как:

$$q_1 = j_{i1} \cdot U \quad (13)$$

где j – плотность ионного тока под экраном, mA/cm^2 ; U – разность потенциала между электродами, В.

Тепловой поток в тлеющем разряде:

$$q_2 = j_{i2} \cdot U \quad (14)$$

где j_{i2} - плотность ионного тока в прикатодной области, mA/cm^2 .

Плотность тока в тлеющем разряде в прикатодной области при ионном азотировании составляет 1-3 mA/cm^2 . Доказано [18], что плотность тока в тлеющем разряде больше в ~ 3 раза, чем в обычном тлеющем разряде, и может достигать до 10 mA/cm^2 .

Для объяснения причины интенсификации процесса ионного азотирования рассмотрим процессы, происходящие на границе металл-газ. Реакции металлов с газами можно разделить на два широких класса – реакции, не приводящие к образованию химических соединений на поверхности (физическая адсорбция), и реакции с образованием этих соединений.

Трепнел [19] приводит следующие критерии отличия физической адсорбции от химической:

Физическая адсорбция протекает при более низких температурах чем хемосорбция и обусловлена слабыми Ван-дер-Ваальсовыми силами.

Хемосорбция в ряде случаев требует преодоления заметной энергии активации. Физическая адсорбция, если и требует, то весьма небольшой энергии активации, и поэтому обычно легко протекает при весьма низких температурах.

Хемосорбция всегда охватывает лишь один слой, так как после этого не остается ненасыщенных связей на поверхности твердого тела. Для физической адсорбции таких ограничений нет, так что при благоприятных сочетаниях давления и температуры образуются адсорбированные слои толщиной во много молекул, при этом первый слой молекул (частиц) газа

может быть связан с поверхностью хемосорбцией, а последующие слои молекул (частиц) – силами физической адсорбции.

Хемосорбция обладает рядом специфических особенностей, которые зависят, в частности, от чистоты поверхности адсорбента. Для начала хемосорбции необходимо принять иногда чрезвычайные меры, чтобы получить достаточно чистую поверхность, в частности, очистить ее от загрязнений, обусловленных взаимодействием с атмосферой. Физическая адсорбция, напротив, при подходящих температурах и давлениях происходит на всех поверхностях.

Физическая адсорбция, по сравнению с химической, всегда обратима. На рис. 4 приведена зависимость изменения энергии двухатомного газа при физической адсорбции на поверхности металла.

Рисунок 4 - Изменение энергии двухатомного газа при физической адсорбции поверхности металла.

Потенциальная кривая Ph описывает физическую адсорбцию и характеризуется широким потенциальным минимумом небольшой глубины, где ΔH_{ph} – энтальпия. Потенциальная кривая s относится к химической адсорбции диссоциированного газа и характеризуется узким глубоким минимумом, величина которого относительно нулевой линии определяет величину энтальпии хемсорбции ΔH_c (ΔH_D – энергия диссоциации молекулы $\Gamma_2 \rightarrow 2\Gamma$) [20]. Для перехода газа из физически адсорбированного состояния в химически адсорбированное надо преодолеть энергию активации E_c . Энергии активации хемсорбции зависят от относительного расположения потенциальных кривых Ph и s , в частности, E_c может меняться от нуля до энергии диссоциации ΔH_D . Если за хемсорбцией следует растворение газа в металле, то график надо дополнить кривой S , которая характеризует потенциальную кривую для атома газа, растворяющегося по эндотермической реакции. Здесь ΔH_s – энтальпия растворения, а $2E_p$ – энергия активации перехода атома газа из хемсорбированного состояния в растворенное [21].

Известно, что при адсорбции газов, т.е. концентрировании компонентов газовой среды на поверхности, образовывается мономолекулярный адсорбционный слой – монослой. Скорость поступления частиц в адсорбированный слой определяется [22]:

$$V_{\text{адс}} = 3,51 \cdot 10^{22} p / (TM)^2 \quad (15)$$

где p – давление в камере, Торр;

T – температура поверхности, К; M – молекулярная масса, г/моль.

Для молекулярного азота при температуре $T=293\text{K}$ и давлении $p=1$ Торр скорость поступления частиц в адсорбированный слой составляет $V_{\text{адс}} = 3,88 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-2}\text{с}^{-1}$. Если же считать, что полностью сформированный монослой включает $10^{15} \dots 2 \cdot 10^{15}$ атом/см², то при коэффициенте прилипания, равном единице, время формирования монослоя по порядку величин составит $3 \cdot 10^{-6}$ с. Таким образом можно считать, что адсорбированный монослой на обрабатываемой поверхности формируется мгновенно.

В результате расчетов компьютерной модели было получено распределение температурного поля в детали «зубчатое колесо» при ионного азотирования. На рисунке 5 показано поверхностное распределение температуры детали после 8 часов локальной обработки. При этом температура поверхности зубьев составляла $\sim 823\text{K}$ (550°C).

Рисунок 5 - Поверхностное распределение температуры при ионном азотировании.

Из рисунка 5 видно, что при установившемся режиме локальной обработки, разность температуры между самыми горячими и холодными участками детали составляет приблизительно 40 К. На рисунке 6 изображены теоретические кривые 1, 2 изменения температуры T зубчатого колеса в двух крайних точках А и В с течением времени t при ионного азотирования.

Рисунок 6 - График нагрева поверхности обрабатываемой детали в двух крайних точках А и В при ионного азотирования: 1 – теоретическая кривая, точка А); 2 – теоретическая кривая (самый холодный участок детали, точка В); 3 – экспериментальная кривая (точка А); 4 экспериментальная кривая (точка В).

Для проверки адекватности модели была проведения серия экспериментов по исследованию скорости нагрева детали (рис. 6, кривые 3, 4).

Из графика (рис. 8) видно, что полученные в результате экспериментов зависимости показали хорошее сходство с данными полученными в результате моделирования. Анализ кривых показывает, что азотируемая поверхность детали нагревается до температуры диффузионного насыщения примерно за 45 минут (скорость нагрева составляет 0,2 К/сек.) после чего температура поверхности остается неизменной до конца обработки.

Это связано с установившимся равновесием между подводом тепловой энергии от высокоэнергичных ионов и отводом тепловой энергии излучением от поверхности в окружающее пространство. При этом температура самого «холодного» участка детали составляет 783 К (510°C).

На рисунке 9 изображены теоретическая и экспериментальная кривые охлаждения обрабатываемой поверхности детали (точка А). В этом случае подвод тепловой энергии q_1 и q_2 прекращается и деталь остывает за счет отвода тепловой энергии излучением от поверхности в окружающее пространство.

Рисунок 7 - График охлаждения обрабатываемой поверхности детали (точка А): 1 – теоретическая кривая; 2 – экспериментальная кривая.

В результате расчетов модели была получена кривая изменения концентрации насыщающего элемента по глубине диффузионного слоя участка (рис. 8).

Анализ графика показывает, что глубина диффузионного слоя составляет ~ 200 мкм. Для проверки результатов расчета модели, был локально азотирован образец в тлеющем разряде при $T=550^\circ\text{C}$, $P=60$ Па, $U=500$ В, $t=8$ ч.

Рисунок 8 - Расчетное изменение концентрации насыщающего элемента по глубине диффузионного слоя на участке, азотирования.

На рисунке 9 показана фотография микроструктуры стали 38ХМЮА после ионного азотирования.

Рисунок 9 - Фотография микроструктуры стали 38ХМЮА после ионного азотирования: $T=550^{\circ}\text{C}$, $P=60$ Па, $U=500$ В, $t=8$ ч.

Исследование микроструктуры образца (рис. 10) после ионного азотирования показало наличие темного диффузионного слоя толщина которого составляет ~ 220 мкм.

Для определения глубины упрочненного слоя были произведены измерения микротвердости по глубине азотированного слоя на поперечном шлифе данного образца (рис. 12).

Рисунок 10 - Изменение микротвердости по глубине азотированного слоя для образца стали 38ХМЮА: $T=550^{\circ}\text{C}$, $P=60$ Па, $U=500$ В, $t=8$ ч.

Измерение микротвердости на поперечном шлифе данного образца показало глубину упрочненного слоя ~ 220 мкм.

Таким образом, экспериментальные данные показали хорошее сходство с результатами расчетов. На кинетику процесса диффузионного насыщения, физико-механические характеристики и фазовый состав азотированного слоя в тлеющем разряде влияет вид и состав газовой среды. В азотной плазме присутствие кислорода недопустимо, так как при этом уменьшается активность рабочей атмосферы, а водород незначительно влияет на рост слоя. В качестве рабочего газа для ионного азотирования использовалась смесь азота, аргона и ацетилена (N_2 70%, Ar 25%, C_2H_2 5%).

Время ионного азотирования выбирается в зависимости от необходимой толщины диффузионного слоя. Известно, что при насыщении азотом формирование упрочненного слоя подчиняется общему правилу, согласно которому диффузия между компонентами приводит к образованию однофазных слоев, соответствующих монофазным областям диаграммы состояния $Me-N$, пересекаемой изотермой при температуре насыщения. Диффузионные слои образуются в той же последовательности, что и однофазные области на диаграмме состояния. При этом скорость роста каждой фазы зависит от

интенсивности диффузионных процессов как ниже, так и выше лежащей зоны. Для определения кинетики роста упрочненной зоны при ионном азотировании было исследовано влияние продолжительности обработки на толщину диффузионной зоны (рис.11 и12).

Рисунок 11 - Кинетика роста упрочненной зоны для конструкционной стали 16X3NBФМБ-Ш при ионном азотировании ($T=550^{\circ}\text{C}$, $P=60$ Па, $U=500\text{В}$).

Рисунок 12.-Кинетика роста упрочненной зоны для конструкционной стали 38XМЮА при ионном азотировании($T=550^{\circ}\text{C}$, $P=60$ Па, $U=500\text{В}$).

ВЫВОДЫ

На кинетику процесса диффузионного насыщения, физико-механические характеристики и фазовый состав азотированного слоя в тлеющем разряде влияет вид и состав газовой среды. В азотной плазме присутствие кислорода недопустимо, так как при этом уменьшается активность рабочей атмосферы, а водород незначительно влияет на рост слоя.

Диффузионные слои образуются в той же последовательности, что и однофазные области на диаграмме состояния. При этом скорость роста каждой фазы зависит от интенсивности диффузионных процессов как ниже, так и выше лежащей зоны. Для определения кинетики роста упрочненной зоны при ионном азотировании было исследовано влияние продолжительности обработки на толщину диффузионной зоны.

Список использованных литературы

1. Арзамасов, Б.Н. Ионная химико-термическая обработка сплавов / А.Г. Братухин, Ю.С. Елисеев, Т.А. Панайоти. – Москва: изд-во МВТУ им Баумана, 1999. – 400 с.
2. Лахтин, Ю.М. Теория и технология азотирования / Ю.М. Лахтин, Я.Д. Коган, Г-Й Шпис, З. Бемер. – М.: Металлургия, 1991. – 320 с.
3. Пастух, И.М. Теория и практика безводородного азотирования в тлеющем разряде / И.М. Пастух. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2006. – 364 с.
4. Москалев, В.А., Измерение параметров пучков заряженных частиц / В.А. Москалев, Г.И. Сергеев. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 237 с.
5. Коган, Я.Д. Перспективы регулируемых процессов газового азотирования / Я.Д. Коган // Азотирование в машиностроении: сб. науч. тр. МАДИ. – 1979. – вып.174. – С. 14–26.
6. Исаченко, В.П. и др. Теплопередача : учебник для вузов / В.П. Исаченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1975. – 488 с.
7. Гуляев, А.П. Свойства и термическая обработка быстрорежущей стали / А.П. Гуляев. – М.: ГНТИ, 1939. – 159 с.
8. Гурьев, А.В., Тескер, Е.И., Столярчук, А.С., Митин, В.Я. Исследование износостойкости упрочненного лазером игольчатого подшипника планетарного механизма трактора / А.В. Гурьев // Износ в машинах и методы защиты от него. Тез. докл. всесоюз. конф. Москва. – 1985. – С. 10-11.
9. Агзамов, Р.Д. Повышение производительности и качества поверхностного слоя деталей путем дополнительной ионизации газа при ионно-плазменной обработке : дис. ...канд. техн. наук. : 05.02.08 / Агзамов Рашид Денисламович. – Уфа, 2004. – 135 с.
10. Киричек, А.В., Соловьев, Д.Л., Баринов, С.В., Силантьев, С.А. Повышение контактной выносливости деталей машин гетерогенным деформационным упрочнением статико-импульсной обработкой // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2008. – №7. – с. 9-15.
11. Трепнел, Б.М. Хемосорбция / Б.М. Трепнел. – М.: Металлургиздат, 1940. – 228 с.
12. Коган, Я.Д. Константы взаимодействия металлов с газами / Б.А. Колачев, Ю.В. Левинский и др.; справ. изд. – М.: Металлургия, 1987. – 368 с.
13. Пастух, И.М. Особенности технологии моделирования многофакторных закономерностей / И.М. Пастух // Проблемы трибологии. – 2004. – №1. – С. 35-39
14. Пастух, И.М. Теория и практика безводородного азотирования в тлеющем разряде / И.М. Пастух. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2006. – 364 с.
15. Пастух, И.М. Кинетика прикатодных процессов как фактор формирования энергетического спектра падающего потока / И.М. Пастух // Вестник ТУП, 2004. – №1 – С. 53-64.
16. Пастух, И.М. Модификация металлов с применением азотирования в тлеющем разряде: состояние и перспективы / И.М. Пастух // Проблемы трибологии. – 2004. – №3-4. – С. 42-55.
17. Грановский, В.Л. Электрический ток в газах. Установившийся ток / В.Л. Грановский. – М.: Наука, 1971. – 544 с.
18. Sun Y., Bell T., Kohosvary Z. The response of austenitic stainless Steels to low temperature plasma nitriding // Flis. J. Heat Treat. Metals. – 1999. –V.26. –№1. pp. 9–16.
19. Бокштейн, Б.С. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах / Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн, А.А. Жуховицкий. – М.: Металлургия, 1974. – 280 с.
20. Зайт, В. Диффузия в металлах. Процессы обмена мест / В. Зайт; под ред. Б.И. Болтакса. – М.: Иностранная литература, 1958. – 381 с.
21. Лахтин, Ю.М. Диффузионные основы процесса азотирования / Ю.М. Лахтин // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1995. – №7. – С. 14–17.
22. Будилов, В.В., Рамазанов, К.Н., Хусаинов, Ю.Г., Золотов, И.В. Перспективы использования эффекта полого катода при локальном азотировании деталей из стали 16Х3НВФМБ-Ш / В.В. Будилов // Вестник УГАТУ. – 2014. – Т.18. №1. – С. 32-36.
23. Force analysis of the mechanism for moving materials of high-speed sewing machines Aliyev, S., Kengbaev, S., Safarov, N. E3S Web of Conferences. Series, , 2024, 508, 08022
24. Increasing the performance and service life of the brushes of the cotton gin under conditions of shock-bending loads Saidov, B., Safarov, N., Kabulov, M., Saidov, A. Journal of Physics: Conference Series, 2024, 2697(1), 012012
25. Development of Mathematical Model of Drying the Raw Cotton During Transportation in Pipeline by Hot Air Flow Safarov, N., Mirsultonov, I. AIP Conference Proceedings, 2022, 2647, 030034.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
